

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782032>

УДК 372.853

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ
ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ТВОРЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ**

И.М. Мамедов,

доктор философии по физике,
ст.преп. физического факультета,
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,
Азербайджан, Баку

Аннотация: Проблемное обучение может привести к серьезным положительным результатам в развитии учащихся только в том случае, если его применять систематически и оно охватывает основные виды учебной деятельности учащихся. Эффективное формирование всех компонентов компетенции может осуществляться только при условии комплексного применения широкого спектра ресурсов образовательной среды с учетом способностей и потребностей учащихся.

Ключевые слова: проблемное обучение, ситуация, интернет, деятельностно-творческая компетенция, компетенция

**USE OF PROBLEMATIC SITUATIONS IN PHYSICS LESSONS FOR
DEVELOPMENT OF ACTIVITY AND CREATIVE COMPETENCE OF
STUDENTS**

I.M. Mamedov,

Doctor of Philosophy in Physics,
Senior Teacher Faculty of Physics,
Azerbaijan State Pedagogical University,
Azerbaijan, Baku

Annotation: Problem-based learning can lead to serious positive results in the development of students only if it is applied systematically and it covers the main types of educational activities of students. The effective

formation of all components of competence can be carried out only under the condition of the integrated use of a wide range of resources of the educational environment, taking into account the abilities and needs of students.

Keywords: problem learning, situation, internet, activity-creative competence, competence

В соответствии с основными закономерностями творческой познавательной деятельности, которые являются теоретической основой проблемного обучения, проблемное обучение должно начинаться с организации проблемных ситуаций, а не с формулировки учебных проблем.

Проблемы возникали в физике каждый раз, когда обнаруживались противоречия между вновь открываемыми опытными фактами и прежними представлениями, не способными их объяснить.

На уроках физики можно для создания проблемных ситуаций использовать три типа противоречий [1-5]:

- 1) противоречия между жизненным опытом учащихся и научными знаниями;
- 2) противоречия процесса познания (противоречия между ранее полученными учениками знаниями и новыми);
- 3) противоречия самой объективной реальности.

Например, при изучении тепловых явлений учащимся неоднократно подчеркиваю, что все тела, находящиеся в длительное время в контакте друг с другом, имеют одинаковую температуру.

Предлагаю учащимся измерить температуру в разных частях кабинета и убедиться, что она одинакова. После этого прошу их потрогать различные тела: железный гвоздь и деревянную линейку, книгу и батарею отопления и т.д. Они обнаруживают, что температура различных тел на ощупь кажутся разной. В конечном итоге выясняем, почему это так, кажется. При изучении атмосферного давления хорошую проблемную ситуацию создает следующий занимательный опыт: сваренное вкрутую и очищенное яйцо, положенное на горлышко графина, втягивается внутрь его, если предварительно бросить в графин зажженную бумагу и быстро закрыть графин яйцом. Проблемная ситуация рождается в силу того, что яйцо втягивается в графин «само», якобы без внешнего воздействия.

Проблемные ситуации возникают в ходе познавательной деятельности человека. Поэтому для введения в проблемную ситуацию

нельзя (недостаточно) просто указать учащимся на противоречие. Необходимо так организовать их деятельность, чтобы они сами натолкнулись на некоторое несоответствие познаваемого с имеющейся у них системой знаний.

Нередко одна и та же проблема может быть решена различными способами.

1. Ситуация неожиданности.

Изучение закона Бернулли начинаем с таких вопросов:

- почему сильный ветер вздымает легкие предметы высоко над землей, а не прижимает их к земле?
- при ураганном ветре наблюдались случаи, когда крыши домов внезапно отделялись и подбрасывались вверх, почему?
- почему при порывах ветра зонт выворачивается наружу?
- почему опасно находиться на краю перрона, когда рядом с большой скоростью проходит поезд?

2. Ситуация конфликта.

Используется в основном при изучении физических теорий и фундаментальных опытов.

Например, при изучении СТО, ставился вопрос о том, что законы электродинамики Максвелла неверны, когда обнаружился отрицательный результат опыта А.Майкельсона [4-8].

Разрешение этих проблем носит преимущественно характер «проблемного изложения», когда ставится и разрешается проблема учителем.

Цель организации таких ситуаций, с одной стороны, в возбуждении интереса учащихся к проблеме, а с другой – демонстрация образцов решения научных проблем, имеющих место в истории науки.

3. Ситуация опровержения – создается в тех случаях, когда учащимся предлагается доказать несостоятельность какой-либо идеи, доказательства, проекта и т.п.

Например, после изучения закона сохранения и превращения энергии, спрашиваем: «Почему сейчас не рассматриваются проекты вечных двигателей?»

После обсуждения проекта вечного двигателя учащиеся приходят к выводу о том, что невозможна работа двигателя без затрат энергии.

4. Ситуация несоответствия – возникает в тех случаях, когда жизненный опыт, понятия и представления, стихийно сложившиеся у учащихся, вступают в противоречие с научными данными.

При изучении свободного падения, говорю о том, что древнегреческий учёный Аристотель утверждал, что «... тело большей массы падает на землю быстрее, чем тело меньшей массы».

Прав ли Аристотель?

Чаще всего ребята согласны с высказыванием Аристотеля. Далее продлеваются опыты (два листа бумаги, один из которых скомкан, два кружка – железный и бумажный), в результате которых учащиеся приходят к выводу о том, что здесь свою роль играет сопротивление воздуха.

Деятельность учителя по использованию проблемных ситуаций на уроках физики:

1) при объяснении нового материала;

Рассмотрим пример создания проблемной ситуации на уроке физики по теме «Диффузия».

Учащимся предлагается определить скорость диффузии запаха в помещении и сравнить ее со скоростью движения молекул, которая сообщается ученикам. Скорость молекул примерно 400 м/с, она соизмерима со скоростью пули.

После расчета скорости диффузии учащиеся получают результат: примерно 25 см/с. Для расчета им необходимо вспомнить, как рассчитать скорость, зная путь и время. Возникает проблема: почему скорость диффузии много меньше скорости молекулы? Учащиеся выдвигают свои гипотезы и пытаются объяснить данный факт, используя первоначальные сведения о строении вещества.

В данной ситуации учитель может подвести к правильным выводам не напрямую, а косвенно, проведя аналогию: представьте себе, что каждый из вас молекула и вам надо преодолеть расстояние от одной стены до другой, сначала вы делаете это в пустом помещении, а затем с преградами (молекулами), которые совершают хаотичное движение. После обсуждения данной проблемы совместными усилиями приходим к выводу о том, что молекула запаха преодолевает столкновения и взаимодействия с другими молекулами, при этом теряя скорость.

2) при использовании физического эксперимента;

Рассмотрим пример создания проблемной ситуации на уроке физики по теме «Плавание тел».

Перед учащимися находится три сосуда с жидкостью, в которых помещены три одинаковых тела, например, яйца: в первом сосуде тело плавает на поверхности, во втором находится внутри жидкости, в третьем тело на дне.

Вопрос: Почему одно тело ведет себя по-разному? От каких факторов зависит поведение тела в жидкости?

Учащиеся предлагают много версий, но не все они отражают суть, поэтому сами учащиеся выбирают из всех самые доказательные. Так как, во всех случаях тела одинаковые, то можно сразу исключить параметры тела, остается жидкость, следовательно, условия плавания связаны с жидкостью.

Таким образом, зная о существовании силы тяжести и силы Архимеда, учащиеся приходят к выводу о соотношении этих сил, а также связывают это с плотностью тел и жидкости. На доске делаем чертеж данного опыта и подбираем соотношение сил, после каждого рисунка делаем вывод: тело тонет, если...и т.д.

3) при проведении фронтальной лабораторной работы;

Проблемные вопросы исследовательского характера можно поставить на уроке физики по теме «Сила трения».

Перед учащимися ставится вопрос: от каких факторов зависит сила трения? Для того, чтобы решить эту проблему, учащимся необходимо самостоятельно предложить ход работы и выбрать необходимое оборудование.

Учащиеся уже знакомы с измерением силы трения с помощью динамометра, поэтому они предлагают параметры, от которых зависит сила трения:

- масса тела (т.е. брусок необходимо нагружать);
- поверхность, по которой движется брусок (это может быть дерево, обложка тетради, поверхность книги, линейка и т.д.).

После проведения данного эксперимента учащиеся делают вывод: «сила трения зависит от...».

4) при использовании мысленного эксперимента.

На уроке по теме «Сопротивление проводника» учащиеся должны четко представлять, от каких параметров зависит сопротивление.

Ученики предлагают различные параметры и логику своих рассуждений. Например: от длины проводника

Учащиеся должны хорошо понимать, что для того, чтобы найти зависимость от какого-либо параметра, необходимо остальные параметры уравнивать.

Чем больше длина, тем большее сопротивление приходится преодолевать электронам при прохождении по проводнику. Следовательно, сопротивление прямо пропорционально длине.

Таким образом, учащиеся, имея теоретические данные, смогли предположить результат эксперимента и сделать вывод.

Для развития деятельностно-творческой компетенции используется широкий спектр ресурсов сети Интернет – общение с известными людьми, мастерами, участие в интернет-конкурсах, олимпиадах.

На первом этапе учителю следует ознакомить школьников с разными видами творческой деятельности (моделирование, конструирование, экспериментирование, исследование), показать ее значимость для человека и создать у учащихся мотивацию к ее осуществлению. Для возникновения потребности в творческой деятельности обучающегося окружающая его среда должна содержать яркие и необычные мотиваторы, например, занимательные натурные опыты и видеопредставления, фрагменты виртуальных экскурсий по промышленным предприятиям, в научные центры, лаборатории, конструкторские бюро и пр. Школьник на этом этапе играет роль «наблюдателя».

Одним из приемов демонстрации школьникам значимости творческой деятельности, ее социальной роли является дополнение учебного материала по физике сведениями об инновациях в нашей стране, об известных изобретателях и их вкладе в развитие страны и человечества в целом. Такие сведения вызывают у школьников чувство гордости за своих земляков, уважения к своей Родине, позволяют осознать то, что творчество, изобретательство являются необходимым условием успешного развития страны, и повышают мотивацию к подобного рода деятельности. В качестве ресурсов образовательной среды выступают дополнительная литература из школьной или домашней библиотеки (энциклопедии, хрестоматии, справочники), родители учащихся, ресурсы сети Интернет.

На втором этапе важно перевести эмоциональную активность учащегося в практическую деятельность. Для чего учитель может пригласить учащегося на факультатив по экспериментальной физике, в кружок технического творчества, на занятия в рамках дополнительного образования или другое мероприятие, где школьники вовлекаются в экспериментальную деятельность: самостоятельно повторяют увиденные опыты, занимаются поиском новых учебных экспериментов по физике и их проведением и пр. Это этап репродуктивной деятельности самих учащихся: выполнение различных экспериментальных и конструкторских заданий по образцу, инструкции или подробным алгоритмам, изучение

готовых моделей и их создание по предложенным чертежам и т.п. Школьнику играет роль «исполнителя».

В качестве домашних заданий целесообразно предлагать учащимся простые опыты по физике с подробным описанием их выполнения. Экспериментируя с простым оборудованием, с домашними бытовыми приборами, школьники получают увлекательный опыт творческой конструкторской и изобретательской деятельности.

Систематическое выполнение домашних экспериментов побуждает школьников к дальнейшим исследованиям, открытию или изобретению чего-то нового.

С целью поиска идей для самостоятельных изобретений учитель рекомендует школьникам анализировать интернет-ресурсы, посещать различные выставки технического творчества, технические музеи, промышленные предприятия и др. Объектами экскурсий могут быть также научные лаборатории, электростанции, конструкторские бюро и пр.

Если у учащегося не возникли идеи для самостоятельного творчества по физике, то учитель сам может предложить ему перечень домашних исследований, конструкторских заданий, например: «Собрать установку для демонстрации лунного и солнечного затмений», «Предложить модель геотермальной электростанции», «Описать модель автомобиля будущего» и т.п.

На третьем этапе необходимо организовать работу учащегося по реализации его творческой идеи – усовершенствование каких-либо технических устройств, создание собственных моделей, конструкций, подготовку тезисов и докладов по результатам этой деятельности на научно-практических конференциях и т.п. На этом этапе школьник играет роль «изобретателя», «исследователя». При этом учитель организует необходимые консультации ученика с соответствующими специалистами, педагогами дополнительного образования и пр.

Таким образом, роль учителя в поэтапном развитии деятельностно-творческой компетенции учащихся заключается в том, чтобы своевременно выявлять актуальные на данный момент для каждого конкретного школьника образовательные потребности и в соответствии с ними предлагать те или иные компоненты образовательной среды, организовывать деятельность учащихся с ними – направлять, подсказывать, консультировать, договариваться с другими субъектами и пр.

Список литературы

[1] Гасанов О.М. Роль виртуальных лабораторных работ по физике на формирование исследовательской компетенции учеников. / О.М. Гасанов, Дж.И. Гусейнов, Х.А. Адгезалова. // Fizira, riyaziyyat və informatirf tədrisi. – Баку, 2017. № 1 (213). 11-17 с.

[2] Современное педагогическое мышление и совершенствование методов обучения в области естественно-научных дисциплин по физике. / О.М. Гасанов, М.И. Мургузов, Х.А. Адгезалова, Дж.И. Гусейнов, А.С. Алекперов. // Тезисы докл. IX Международ конф посв. 50-летию Кемерского Гос. Универ. «Физико-химическим процессам в неорганических материалах». – Кемерово, 2004. 389-390 с.

[3] Гасанов О.М. Использование проблемных ситуаций на уроках физики. / О.М. Гасанов. // Научно-методический журнал, «Курикулум». – Баку, 2013. № 1(21). 114-117 с.

[4] Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. / А.Г. Асмолов. // Педагогика. – 2009. № 4. 18-22 с.

[5] Иванов Д.А. Компетенции и компетентностный подход в современном образовании. / Д.А. Иванов. // Управление современной школой. – 2008. №1. 4-24 с.

[6] Пахомова И.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении. / И.Ю. Пахомова. // Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2003.

[7] «Исследовательская деятельность учащихся в профильной школе». / Б.А. Татьянkin, О.Ю. Макаренков и др. – Москва, 2007.

[8] Адгезалова Х.А. Активизация учебного процесса с использованием проблемных ситуаций на уроках физики. / Х.А. Адгезалова, Дж.И. Гусейнов, О.М. Гасанов. // Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Саратов: НИЦ АЭТЕРНА, 2017. Ч. 1.

Bibliography (Transliterated)

[1] Hasanov O.M. The role of virtual laboratory work in physics on the formation of research competence of students. / O.M. Hasanov, J.I. Huseynov, X.A. Adgezalov. // Fizira, riyaziyyat və informatirf tədrisi. – Baku, 2017. No. 1 (213). 11-17 p.

[2] Modern pedagogical thinking and improvement of teaching methods in the field of natural sciences in physics. / O.M. Hasanov, M.I. Murguzov, Kh.A. Adgezalova, J.I. Guseinov, A.S. Alekperov. // Abstracts. IX International Conf. 50th anniversary of the Kemeru State. University. "Physicochemical processes in inorganic materials." – Kemerovo, 2004. 389-390 p.

[3] Hasanov O.M. Using problem situations in physics lessons. / O.M. Hasanov. // Scientific and methodological journal, "Curriculum". – Baku, 2013. No. 1 (21). 114-117 p.

[4] Asmolov A.G. System-activity approach to the development of new generation standards. / A.G. Asmolov. // Pedagogy. – 2009. No. 4. 18-22 p.

[5] Ivanov D.A. Competencies and competency-based approach in modern education. / D.A. Ivanov. // Management of the modern school. – 2008. No. 1. 4-24 p.

[6] Pakhomova I.Yu. The method of educational projects in an educational institution. / I.Yu. Pakhomov. // A guide for teachers and students of pedagogical universities. – M.: ARKTI, 2003.

[7] "Research activities of students in a specialized school." / B.A. Tatyankin, O.Yu. Makarenkov and others. – Moscow, 2007.

[8] Adgezalova Kh.A. Activation of the educational process using problematic situations in physics lessons. / H.A. Adgezalova, J.I. Guseinov, O.M. Hasanov. // Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference. – Saratov: SRC AETERNA, 2017. Part 1.

© И.М. Мамедов, 2021

Поступила в редакцию 08.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Мамедов И.М. Использование проблемных ситуаций на уроках физики для развития деятельностно-творческой компетенции учащихся // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 95-103. URL: <https://ip-journal.ru/>